

Received-Makale Geliş Tarihi 07.08.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2910-2917

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.18158507

Ph. in A. Hakan Kamalı

<https://orcid.org/0000-0002-0720-0529>

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03a5qrr21>

Dünya Müzikleri Bağlamında Egberto Gismonti: *Frevo* Örneği

Egberto Gismonti in the Context of World Music: The Case of *Frevo*

ÖZET

Dünya Müziği, 1980'lerde bir satış ve pazarlama modeli olarak küresel ölçekte farklı kültürlerle ait müzik türlerini kapsayan batılı olmayan bir kavram olarak kimlik kazanmıştır. Ancak zamanla tüketici kitle tarafından kabul görmüş ve kültürel araştırmaların bir başlığı haline gelmiştir. Kavramın oluşturulmasındaki amaç, etnik müzikleri geniş kitlelere pazarlamaktır, fakat zamanla kavram, müzikal olarak kendi kimliğini yaratmıştır. Bu çalışma, Dünya Müziği kavramının bir incelemesi ve Brezilyalı besteci Egberto Gismonti'nin *Frevo* kompozisyonunun kavramla kurduğu ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemiyle yapılan çalışma evreni, Dünya Müziği kavramını kapsar ve inceleme örneği olarak da Gismonti'nin *Frevo* parçası ile sınırlandırılmıştır. Yöntem olarak nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dünya Müziği, Etnik Müzik, Caz, Egberto Gismonti, *Frevo*.

ABSTRACT

World Music emerged in the 1980s as a Western-centric marketing concept encompassing non-Western musical traditions on a global scale. Initially conceived as a sales and classification model for ethnic musics, it gradually gained consumer acceptance and evolved into a recognized subject of cultural studies. While its original purpose was to commodify and market traditional musics to mass audiences, the concept eventually developed a distinct musical identity of its own. This study examines the World Music phenomenon through the lens of Brazilian composer Egberto Gismonti's *Frevo* composition, analyzing its relationship to the broader conceptual framework. Employing qualitative research methods, the study focuses on the World Music genre as its theoretical scope, with Gismonti's *Frevo* serving as the primary case study. A quantitative research approach has been adopted as the methodological framework.

Keywords: World Music, Ethnic Music, Jazz, Egberto Gismonti, *Frevo*

1. GİRİŞ

Dünya Müziği, popüler kültürde bir satış stratejisi olarak karşımıza çıkmış, ancak giderek büyüyen ilgi ve denemelerle kendi müzikal kimliğini yaratmıştır. Dünya müziği kavramı kesin bir stil tanımlaması yapılamayan (ya da içinde birçok farklı müzik dilinden etkiler taşıyan), içinde kültürel (etnik) izler barındıran ve aslında yalnızca tek bir coğrafyaya ait olmak istemeyen müziklere verilen genel bir isme dönüşmüştür.

Dünya müziği olarak değerlendirilen müziklerin ortak özelliği içinde, etnik bir unsurun ya da bir coğrafyanın baskın bir karakterinin izleri ile, buna kontrast yaratacak olan bambaşka bir müzikal unsurun birlikteliği bulunmaktadır. Bir başka özelliği ise kültürlerarası geçişliliğe olanak sağlamasıdır. Örneğin; Tunus'lu bir müzisyen olan Dhafer Youssef, Hintli Zakir Hüseyin ve Türk bir müzisyen olan Hüsnü Şenlendirici'nin ortak bir müzik dili yaratabilmesine olanak verir. Genellikle etnik müzikler kendi coğrafyalarının kültürel etkilerini baskın olarak taşırlar ve kendi kültürünüz bile olsa o müziğin dilini öğrenmek, içselleştirmek ve dışa vurmak uzun bir çaba ve uğraş gerektirir. Bu anlamda birden çok etnik müziğin diline hâkim olmak son derece zor olarak düşünülebilir. Dünya müzikleri, bu birlikteliğe izin verir ve bunu destekler. Yukarıdaki örneğe dönecek olursak, her bir müzisyen kendi kültürlerinden edindikleri bilgi, deneyim ve duyum refleksiyle ortaya doğrudan tek bir kültüre ait olmayan ancak her kültürden de izler taşıyan melez bir müzik ortaya çıkarabilmişlerdir. Duyduğumuz müziğe Türk, Tunus ya da Hint müziği diyerek kategorize etmek doğru olmayabilir, bu yüzden ortaya çıkan müziğe Dünya Müziği adı verilmiştir ya da bu isimlendirme bu müziği kapsamaktadır denebilir.

Caz müziği, doğası itibarıyla tüm müziklere açık ve onlarla bir birliktelik ve bağ kurabilen bir özellik taşır. Bu anlamda tüm müziklerin ortak bir kesişim noktası olarak buna izin verir ve aynı dünya müzikleri gibi bunu destekler ve teşvik eder. Bu yüzden caz müziği ve dünya müziklerinin ortak noktası farklı kültürden müzisyenleri ve müzikleri bir noktada birleştirebiliyor olmasıdır. Bunu yapabilmesinin temel dayanak noktası da merkezinde doğaçlamayı barındırması ve kompozisyonel uygulamaların klasik müzikte olduğu kadar detaylı ve geniş kapsamlı olmamasıdır. Dünya müzikleri ve caz müziğinde kompozisyon, stil veya coğrafik karakteristik özellikleri barındıran, genellikle melodik temelli ve küçük hacimli eserlerdir. Klasik müzik ile kıyaslanacak olursa küçük hacimli kompozisyonlardır denebilir. Bunun sebebi kompozisyonun doğaçlamaya kaynak olma özelliği taşıyacak olması ve doğaçlamanın da kompozisyon içinde formal yapı içinde büyük bir yer kaplamasıdır. Caz müziğinde kompozisyon, çabuk ezberlenecek ve kulakta hızla yer edinebilecek sadelikte ancak doğaçlamaya da malzeme teşkil edebilecek zenginliktedir. Bu yüzden genellikle caz müziğinde *big band* geleneği hariç yoğun partiyon okumaları ve çok sayfalı notalar daha küçük hacimli kompozisyonlara nazaran daha azdır.

Dünya müziklerinde de kulaktan kulağa aktarılan repertuar bilgisi benzer şekildedir. Gelenek detaylı, ancak müzikler genellikle küçük hacimlidir. Bu yüzden caz müziği ve dünya müzikleri birçok ortak özelliği ile sıklıkla bir arada yer alabilmişlerdir. Hatta bu gibi denemeler ve müziklerin sayısı arttıkça dünya müziği kategorisi altında "World Jazz" adı verilen bir alt kategori daha oluşmuş ve yine bir satış stratejisi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

2. YÖNTEM

Bu çalışma, Dünya müziği kavramını açıklamak ve Brezilyalı besteci Egberto Gismonti'nin Frevo kompozisyonunun Dünya Müziği kavramıyla kurduğu ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır.

2.1 Araştırma Deseni

Araştırmada, Dünya Müziği kavramı açıklanarak Gismonti'in Frevo parçasıyla kurduğu ilişki melodik ve formal bütün incelenmiştir.

2.2. Örneklem

Frevo parçasına birincil kaynak olarak, Egberto Gismonti'nin *Alma* (1986) ve *Antologia* (2003) albümlerindeki solo piyano ve grup yorumları temel alınmıştır.

2.3. Veri Toplama Araçları

Dünyam müziği kavramı hakkında çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiler ile birlikte Frevo parçasının ana melodisinin transkripsiyonu yazar tarafından Sibelius notasyon yazılımı kullanılarak notaya alınmıştır. Piyano yazısındaki akor zinciri ve armonik dokular referans alınarak incelenmiştir.

2.4. Veri analizi

Parçanın ana melodisi, temposu, ritmik ve dinamik çeşitliliği temel alınarak Dünya Müziği kavramı çerçevesinde incelenmiştir.

2.5. Sınırlılıklar

Çalışma, Dünya Müziği kavramı ve Frevo parçasının, Egberto Gismonti'nin *Alma* (1986) ve *Antologia* (2003) albümlerindeki solo piyano ve grup yorumları ile sınırlandırılmıştır.

2.6. Etik Hususlar

Çalışma, sanatçının telif haklarına saygı gösterilerek yalnızca eğitim amaçlı bir inceleme yapılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM

3.1. Egberto Gismonti

Egberto Gismonti, 1947 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Carmo şehrinde dünyaya gelmiştir. Günümüzün sıra dışı müzisyenlerinden biri olan Gismonti erken yaşta müzik eğitimine Brezilya Konservatuvarı'nda başlamış ve eğitim hayatının ikinci yarısına Paris Konservatuvarı'nda arasında İdil Biret'in de bulunduğu Aaron Copland, Elliot Carter, Daniel Barenboim, Philip Glass, Astor Pazzolla, Quincy Jones, Michel Legrand gibi birçok besteci, piyanist ve müzisyenin de hocası olan Nadis Boulanger'in öğrencisi olmuştur. Paris Konservatuvarı ve Boulanger'in onun müziğine en büyük katkıları, onun 20. yüzyıl müziği ve kendi kültürünün müziğine ilgi duyması ve her iki müziği de yüksek ustalıkla geliştirebilmesine olanak sağlamasıdır diyebiliriz (Kernfeld, 1996: 431).

Gismonti, multi enstrümental bir besteci olarak sıra dışı ve eşine az rastlanır bir müzisyendir. Çok iyi bir piyanist olmasının yanında genellikle birbiriyle çeliştiği düşünülen bir başka enstrüman olan Klasik gitar'ı da son derece yüksek bir teknik ve müzikalite seviyesinde çalmaktadır. Kendi başına öğrendiği klasik gitarda Brezilya'lı Baden Powell'dan etkilenmiştir. Klasik gitarda bas ses alanındaki ihtiyacını karşılamak üzere 1973 yılından sonra 8 ve 10 telli klasik gitarlar çalmayı tercih etmiştir. Bunların yanında Pixinguinha'dan (1897-1973)¹ etkilenerek çaldığı flüt, vurmali enstrümanlar ve kalimba gibi lirik ve efektif enstrümanları da müziklerinde tercih etmiş ve kayıtlar aşamasında genellikle kendisi çalmıştır.

Gismonti'nin müziğinin dayandığı temeller, Brezilya Konservatuari'nda aldığı Klasik Müzik temelli eğitimi, Paris Konservatuari'nda Schoenberg ve Webern'in öğrencisi olmasıyla ilgi duymaya başladığı 20. yüzyıl müziği, kendi kültürünün ürünü olan Latin Müzikleri ve tabii ki Caz Müziği sayılabilir. Gismonti'nin müziğinde tüm bu müzikal türlerin etkileri görülebilmektedir. Yüksek düzeyde teknik başarı gerektiren yoğun dokulu melodik hatlar, armonik ve ritmik zenginlik, kompozisyonel sağlamlık onun belirgin ve güçlü yönleridir diyebiliriz. Bu özellikler onu Dünya Müziği bağlamında değerlendirebileceğimiz ortaklardır.

3.2. Dünya Müziği Kavramı

Dünya Müziği (World Music), küresel ölçekte farklı kültürlere ait geleneksel, yerel veya modern müzik türlerini kapsayan ve bu müziklerin Batılı olmayan veya hibrit formlarını içine alan bir kavramdır. 1980'lerde müzik endüstrisi tarafından pazarlama amacıyla kullanılmaya başlanmış, ancak zamanla akademik ve kültürel tartışmaların bir parçası haline gelmiştir.

Tanım ve kapsam olarak Dünya Müziği, içinde kültürel çeşitliliği barındırır. Afrika, Asya, Latin Amerika, Orta Doğu gibi birçok bölgenin müzikal kimliğini ve geleneklerini içine alır ve bu haliyle hibrit yapıda müzikal bir füzyon niteliği taşır. Geleneksel enstrümanlar ve söyleme stillerini caz, elektronik müzik ya da açık formal yapılarla birleştirmeye olanak sunar. Bu anlamda batılı müzisyenlerin egzotik olarak tanımladıkları tınsal zenginlikler ve müzikal atmosferleri keşfetmeleri bağlamında küresel bir etkileşimin gerçekleşmesine yardımcı olur.

Tarihsel olarak kavram ilk kez 1987'de Londra'da yapılan bir toplantıda resmen kabul edilmiştir (Frith, 2007: 305). Kültürel ve akademik literatürde kavram, Edward Said'in *Orientalism* (1979) kitabında, Batı'nın ötekileştirdiği kültürleri romantize ederek ticarileştirmesine Dünya Müziği tartışmalarında yankı bulan eleştiriler barındırmıştır (Said, 1979: 49-73)².

Akademik çalışmalar arasında, kavramın politik ve kültürel boyutlarını inceleyen kaynaklar arasında, World Music: A Very Short Introduction (Bohman, 2002) ve küreselleşmenin müzik üzerindeki etkilerini inceleyen Global Pop: World Music, World Markets (Taylor, 1997) gibi kaynaklar da bulunmaktadır.

Birçok önemli müzisyenin bu kavrama hizmet eden üretimleri arasında müzik şirketlerinin geleneksel müzikleri maddi kazanç yaratma amacıyla kullandıkları ve kavramın "Dünya" kelimesini barındırmasıyla Batı kültürü dışındaki neredeyse tüm müzikleri aynı kefeye koyma riski taşıması süregiden tartışmalar arasında olmuştur. Bu anlamda Dünya müziği, küreselleşmenin müzikteki belirgin bir yansıması olarak kültürlerarası diyaloglar üzerinden ticarileşme dinamiklerini barındırır. Kavram, çeşitli bilimsel yaklaşımlar ve kültürel çalışmalar ekseninde incelenmeye devam etmektedir.

Bu noktada Dünya Müziği adıyla kabul edilmiş olan isimlendirmeye biraz yakından bakmakta fayda vardır. Britannica Ansiklopedisi'nin tanımlamasında Dünya Müziği (World Music) şöyle açıklanmıştır:³

Dünya Müziği, genel olarak söylenirse Dünya Kültürleri'nin Müziği 1980'lerde Büyük Britanya ve Amerika'da yayınlanan İngilizce olmayan kayıtları karakterize etmek için kabul edilmiştir. Öncelikle medya ve plak dükkanları tarafından istihdam edilen bu tartışmalı kategori, Tuvalı Gırtlaktan Şarkı söyleyen yerel müzisyenler, Zimbabve gitar grupları ve Pakistanlı Qawwali (Sufi-müzik) icracılarının yanı sıra Cajun kemancıları, Hawaii *slack-key* gitaristleri⁴ ve ana akım olmayan Batı halk müzisyenleri gibi çeşitli kaynakların müziğini birleştirdi.

¹ Virginia Bessa'nın The New Grove Dictionary'deki Pixinguinha makalesinden referans alınmıştır.

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=Pixinguinha&searchBtn=Search&isQuickSearch=true>.

² Sayfa aralığı: Said'in "ötekileştirme," "romantizasyon" ve "ticarileştirme" eleştirileri *Orientalism*'in 2. Bölüm'de ("Orientalist Structures and Restructures", s. 49-73) yoğunlaşır. Bu kısım, Batı'nın Doğu'yu temsil biçimlerinin politik ve ekonomik boyutlarını analiz eder.

³ <https://www.britannica.com/summary/global-music>.

⁴ **Slack-key Gitar:** Geleneksel anlamı kayıp akort anlamına gelen ve gitarın farklı akort düzenleriyle (scordatura) çalınması sonucunda ortaya çıkan bir gelenek. Bu sistemde gitar genellikle gitarın boş telleri ton merkezi olan bir majör ya da minör akoru duyuracak şekilde akortlanır.

Başlangıçta Afrika pop müziği ile dünya müziği neredeyse eş anlamlıydı ve bu türün en büyük yıldızları arasında Nijeryalı King Sunny Ade ve Fela Anikulapo Kuti ile Senegalli Youssou N'Dour yer alıyordu. Ayrıca, türün ilk savunucularından biri de Kamerun doğumlu Fransız müzisyen Francis Bebey idi.

21. yüzyıla gelindiğinde, dünya müziği kapsamı genişleyerek Pakistanlı şarkıcı Nusrat Fateh Ali Khan'dan Fransız grup Gipsy Kings'in pop-flamenko tarzına, hatta sözde etnik vokal örneklerini en ileri ritim programlamayla birleştiren "ambient-global" projelere kadar uzanan çeşitlilikte eserleri içermeye başladı.

Dünya Müziği kavramı, The New Grove Dictionary' Matthew J. Forss'un makalesinde şöyle tanımlanmıştır (Forss, 2014).

Bu müzik türünün tanıtımı, müzik listeleri, yayınlar veya diğer pazarlama teknikleri ve kaynakları olmadan yapıyordu. Müziğin uygun bir tanımı, 1987'de İngiltere'de düzenlenen bir toplantıya kadar plak şirketi yöneticileri tarafından resmi olarak kabul edilmemişti. Bu toplantıya dünyanın dört bir yanından müzik sektörü temsilcileri - uluslararası plak şirketleri, yayıncılar, konser organizatörleri ve diğer ilgililer - katıldı. Toplantı sonucunda, dünyanın "etnik" müziklerini kapsayacak yeni bir terim üzerinde mutabakat sağlandı: "dünya müziği". Dünya müziği, belirli bir kültüre ait yerel, halk veya kök müziklerini tanımlayan bir terimdir.

Simon Frith, "The Discourse of World Music" başlıklı kitap bölümünde kavram ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştır (Frith, 2007: 305).

"Dünya müziği", kökeninin kesin bir tarihe dayanmasıyla alışılmadık bir pop türüdür. Temmuz 1987'de, "uluslararası pop"la ilgilenen on bir bağımsız plak şirketi, Londra'daki *Empress of Russia* adlı bir pub'da toplanarak "bizim türümüzdeki materyali" en iyi nasıl satacaklarını tartışmaya başladı. Ay sonunda yayınlanan bir basın bülteninde şöyle açıklanıyordu:

"Batılı olmayan sanatçıların kayıtlarına olan talep kesinlikle artıyor. Ancak tam da bu noktada DÜNYA MÜZİĞİ albümlerini satın almak isteyenler için sorunlar başlıyor — sokaktaki müzik dükkânında ne aranan albüm bulunuyor ne de göz atılabilecek belirgin bir bölüm var. Bu müzikler hiçbir listeye girmiyor ve en ısrarcı olmayan tüketiciler pes ediyor. Kim onları suçlayabilir ki?"

"Dünya müziği" etiketi (ve sonrasındaki satış kampanyası), "Mali korasını, Bulgar müziğini, Zaireli soukous'u veya Hint gazellerini bulmayı kolaylaştırmak" amacıyla tasarlandı. Artık "yerel müzik dükkânında ilk bakılacak yer yeni DÜNYA MÜZİĞİ bölümü olacaktır."

Böylece, en başından itibaren "dünya müziği", başka insanların seslerinin ("Batılı terimlerle henüz sınıflandırılmamış çeşitli müzik formları") İngiliz plak alıcılarına satılması sürecini tanımladı. Plak şirketleri, bu tanımın beraberinde getirdiği sorunların da farkındaydı:

"DÜNYA MÜZİĞİ'ni tanımlamaya çalışmak uzun tartışmalara yol açtı ve sonunda, halihazırda kendi kategorisi olmayan hemen her tür müziği kapsadığı konusunda anlaşıldı — örneğin reggae, caz, blues, folk gibi. Belki de tüm bu DÜNYA MÜZİĞİ etiketlerini birleştiren ortak nokta, bireylerin müziğe olan tutkulu bağlılığıdır."

Dünya Müziği öncelikle ticari bir ürün olarak satılması için basılan ve raflara konan müziğin fiziksel halinin kategorize etme sorunuyla ortaya çıkmıştır. Müzisyenlerin tercihleri ve arayışları doğrultusunda hızla değişen müzikal ifade, müzik yapım şirketleri ve müziği dinleyiciye ulaştıran son aşama olan satış noktalarını zora sokmaya başlayınca ortaya atılmış olan bir isimlendirme olan Dünya Müziği, giderek kendi gerekliliklerini de yaratmaya başlamıştır. Bu anlamda ilk gereklilik dünya müziği kategorisine girecek olan bir kaydın etnik unsurlar barındırması olacaktır.

Bu noktada Egberto Gismonti'nin müziği birçok açıdan Dünya Müziği kategorisi içinde değerlendirilebilecek birçok unsuru taşımaktadır. Öncelikle kendi kültürünün yerel özelliklerini barındırmasıyla ilk ve en önemli kurala uymakla birlikte, kompozisyonel sağlamlık, çeşitlenebilirlik, yeniden yorumlanabilirlik, dönüşebilme/dönüştürülebilme vb. gibi birçok temel özelliği bünyesinde barındırabilmektedir.

A

Örnek 2. Frevo A cümlesi⁸

Buna karşıt olan ikinci cümle belirlenmiş anlarda kırılan ve tansiyonu yükselten kromatik bir hat olma özelliğini taşır.

B

Örnek 3. Frevo B cümlesi⁹

Eserin en önemli özelliklerinden biri tekrar ve yeniden duyulan her bir cümlelerin ritmik veya dokusal olarak değişerek gelmesidir. Tekrarlanan cümlede mutlaka bir değişiklik bulunmaktadır. Bu bazen ritmik bazen de sol el eşliği olabilir. Örneğin: ana tema birbiri ardına iki kez aynı şekilde çalınmaz.

⁸ Nota örneği yazar tarafından hazırlanmıştır.

⁹ Nota örneği yazar tarafından hazırlanmıştır.

Frevo

versão gravada no disco *Alma* (1987)

Egberto Gismonti

Transcrição e edição de

Marcelo G. M. Magalhães Pinto e Fausto Borém

A (♩ = 224 - 232)

Piano [00:00] *f*

Örnek 4. Ana tema 1-4

16 **A1** [00:16] *p*

Örnek 5. Ana temanın tekrarı 17-19¹⁰

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere ana tema aynı kalsa da sol el değişmektedir. Bu durum eserin ritmik ve dokusal çeşitliliğine önemli bir örnek olarak gösterilebilir.

Frevo, Brezilya'nın güneyinde bulunan Recife ve Pernambuco bölgelerinde yaygın olan bir müzik ve dans stiline verilen isimdir. *Frevo*, *frever* kelimesinin bir çeşidi olan Portekizce *ferver - kaynamak* anlamına gelen kelimedenden gelir. *Frevo*, müzik ve dans için iki anlamda kullanılır. *Frevo*'nun ana ve karşı temasının canlılığı aynı anlamı taşıyan dans ve müziğe atıfta bulunmasından gelmektedir.

Eserin *Ponte* isimli köprü bölmesi dinamik zenginlik içeren ve içinde dokusal zıtlıklar barındıran cümleler örgüsüdür. Başlangıçtan itibaren her bir ölçüde dinamik ve yoğunluk değişerek gelişir. Örneğin; ilk ölçüde her iki elde 3'er sestelen oluşan tam 4' ve 5'li aralıklardan oluşan ve sert tınlayan *f* dinamiğe sahip akorlardan oluşan bir parçacığa karşılık olarak *p* dinamikte tekil sesler karşılık verir.

Ponte [01:02]

* Aquí, notas da m.d. na gravação não são audíveis e compasso fica mais curto

64 *f* *p* *mf*

Örnek 6. Ponte - Köprü 1-2 ölçüler

Formal olarak parça içinde köprü, yaklaşık 8 ya da 10'ar ölçülük cümlelerin örgüsüyle gelişerek devam eder. Her bir cümlede değişen şey ritim ve yoğunluktur. D olarak adlandırılan kesitten itibaren yoğunlukla birlikte buna koşut olarak dinamik de artmaya devam eder. Gelişen köprü ana temaya karşıt olan B cümlesiyle doğaçlama bölmesine bağlanır. Bu bölme piyano notasında yazılı olsa da muhtemelen yeniden yorumlandığında doğaçlama olarak çalınır. Doğaçlama bölmesi ana temanın çeşitlenmesi ve soyutlanmasıyla coda kesitine bağlanır. Coda soyutlanan B cümlesinin yatay bir çizgi olma özelliğini kullanır ve son ölçüde seslerin birbiri üzerine yığılmasıyla akorsal bir finale doğru hareket eder.

¹⁰ https://www.researchgate.net/publication/262626701_Score_of_Frevo_by_Egberto_Gismonti.

4. SONUÇ

Frevo'nun birbirinden farklı şekilde 30'un üzerinde farklı yorumu bulunmaktadır. Bu yorumlar arasında solo piyano, klasik gitar, düet klasik gitar, piyanolu quintet, piyano ve üflemeli orkestra gibi birçok farklı enstrüman grubu, solo ve ensemble olarak kullanılmıştır.

Gismonti'nin *Frevo* özelinde yaptığı en önemli tercih, eserin içinde mutlaka bir doğaçlama kesite yer vermesidir. Bu doğaçlama kesit bezen müziğin başında bir *intro* olarak, bazen müziğin A ve B temaları duyulduktan sonra ikinci bir büyük bölme olarak açık doğaçlama şeklinde çalınması ve bazen de tipik bir caz standardının yorumlanmasında rastlandığı gibi müziğin orta kesitinde gelmektedir.

Frevo'da ana ve karşı tema son derece geleneksel kurgulanmış olsa da Gismonti bu malzemelerden hareketle müziği serbest doğaçlamaya kadar götürebilmektedir. Bu da onun eserin yorumunda geniş bir kronolojik süreci kavraması ve uygulaması olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda *Frevo* Dünya Müziği bağlamında zengin bir içeriğe sahip bir eser olarak değerlendirilebilir. Kültürel köklerine bağlılığı ile etnik bir unsur olma özelliği taşır. Kompozisyonel olarak geliştirilebilir olması ile Avrupa çok sesli müziği geleneğine uygunluk gösterir. İçinde geleneksel caz müziğinin veya bir başka dil olan serbest cazın da unsurlarını barındırabilmesiyle güncelliğini sürekli koruyabilmektedir. Eser hem geleneksel yorumlanmaya hem de müzisyenin hayal gücü doğrultusunda soyutlanarak birçok farklı noktaya gidebilecek esnekliği barındırır.

Son olarak tüm bu verilerin ışığında Gismonti Avrupa çok sesli müzik geleneğine hâkim, kültürel bağlarını koparmamış bir caz müzisyeni olarak değerlendirilebilir. *Frevo* ise Dünya Müziği bağlamında yorumlanmaya ve türetilmeye açık zengin kaynaklara ve köklere sahip bir eserdir.

KAYNAKÇA

- Behague, G. (2001). Choro. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Oxford University Press. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=Pixinguinha>
- Behague, G. (n.d.). Choro. Grove Music Online. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/choro>
- Bessa, V. (n.d.). Pixinguinha. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Oxford University Press. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=Pixinguinha>
- Bohlman, P. V. (2002), *World Music: A Very Short Introduction*, Oxford University Press.
- Born, G., & Hesmondhalgh, D. (Eds.). (2000). *Western music and its others: Difference, representation, and appropriation in music*. University of California Press.
- Frith, S. (2007). *Taking Popular Music Seriously*. Routledge.
- Forss, M. J. (2014). World music. *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*. Oxford University Press. <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/search?q=world+music>
- Gismonti, E. (n.d.). *Score of Frevo* [Musical score]. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/262626701_Score_of_Frevo_by_Egberto_Gismonti
- Kernfeld, B. (Ed.). (1996). *The New Grove dictionary of jazz*. St. Martin's Press.
- Said, E. (1979). *Orientalism*, Vintage Books.
- Taylor, T. D., (1997). *Global Pop`World Music, World Markets*, Routledge.
- World music summary. (n.d.). Britannica. <https://www.britannica.com/summary/global-music>